

VEDUTA MARINA CON ROCCIA

TOEPUT LODEWYK DETTO POZZOSERRATO

(Anversa 1550 - Treviso 1603-05)

INVENTARIO: 200

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. L'opera infatti è documentata in collezione Borghese solo a partire dal 1693, elencata nel relativo inventario con il numero '59' tuttora visibile nell'angolo in basso a destra. Attribuita inizialmente a Herri met de Bles detto il Civetta (Inv. 1693), la tavola viene rubricata nell'inventario fedecommissario come opera di Paul Bril, attribuzione ripetuta da Giovanni Piancastelli (1891) ma rifiutata da Adolfo Venturi (1893). Questi, seguito da Roberto Longhi (1928), accosta il dipinto a Joachim Patinier, maestro fiammingo specializzato nella produzione di paesaggi e vedute fantastiche.

Tenendo conto di alcuni particolari, come le montagne forate, nel 1959 Paola della Pergola (Ead. 1959), assegna l'opera al fiammingo Lodewijck Toeput, pittore nativo di Anversa, giunto a Venezia nel 1582 e attestato a Firenze, Roma e Treviso, dove morì nei primi anni del Seicento. Tale parere, accettato da Kristina Herrmann Fiore (2006), è stato messo in dubbio da Isabella Rossi (2012). Secondo lo studioso, infatti, sebbene alcuni particolari, come la conformazione delle rocce e gli scogli traforati alla base, rimandino alla produzione del pittore fiammingo, gli stessi sono comuni a più pittori, trattandosi di vocaboli alquanto abusati in un ambiente artistico compatto come quello di Anversa.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 387;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 86;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 181, n. 286;
- L. Collobi Ragghianti, *Dipinti fiamminghi in Italia: 1420- 1570. Catalogo*, Bologna 1990, p. 141;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.69;
- I. Rossi, in *Fables du paysage flamand. Bosch, Bles, Breughel, Bril*, catalogo della mostra (Lille, 2012-2013), a cura di A. Tapié, Paris 2012, p. 318, n. 98

SEA VIEW WITH A ROCK

TOEPUT LODEWYK CALLED POZZOSERRATO

(Antwerp 1550 - Treviso 1603-05)

INVENTORY: 200

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. Its first recorded connection with the Borghese Collection in 1693, when it appears in the inventory of that year with the number '59', still visible in the bottom right hand corner of the work. At first attributed to Herri met de Bles, called *il Civetta*, or 'the owl' (Inv. 1693), it was listed in the *Inventario Fidecommissario* of 1833 as a panel by Paul Bril. While Giovanni Piancastelli (1891) upheld this attribution, Adolfo Venturi (1893) rejected it in favour of Joachim Patenier, the Flemish master who specialised in the production of fantastic landscapes and vistas. Venturi's theory won the support of Roberto Longhi (1928).

Taking certain details into account, such as the perforated mountains, Paola della Pergola (1959) ascribed the panel to the Flemish painter Lodewijck Toeput: originally from Antwerp, he went to Venice in 1582 and is documented as having been active in Florence, Rome and Treviso, where he died in the first years of the 17th century. Although accepted by Kristina Herrmann Fiore (2006), Della Pergola's hypothesis was challenged by Isabella Rossi (2012), who noted that in spite of the fact that certain details, such as the rendering of the rocks and the openings in the cliffs, point to the hand of Toeput, these devices were common to a number of painters, as they formed part of the well-worn idiom of the compact circle of artists from Antwerp.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 387;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 122;
- J. A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 86;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 181, n. 286;
- L. Collobi Raggianti, *Dipinti fiamminghi in Italia: 1420- 1570. Catalogo*, Bologna 1990, p. 141;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.69;
- I. Rossi, in *Fables du paysage flamand. Bosch, Bles, Breughel, Bril*, catalogo della mostra (Lille, 2012-2013), a cura di A. Tapié, Paris 2012, p. 318, n. 98

